

Ільчишин М. З.

аспірант,

Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-0781-5934>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

JEL Classification: F02

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади розвитку інноваційного підприємництва в умовах міжнародного економічного співробітництва, яке виступає потужним інструментом інтеграції національних економік до глобальних ринків. Проаналізовано ключові моделі підтримки інноваційного бізнесу, включаючи податкові стимули, грантове фінансування, розвиток технологічних хабів і транснаціональних кластерів, що забезпечують ефективний трансфер знань і технологій. Особливу увагу приділено механізмам інтеграції інноваційного підприємництва до міжнародних ринків, зокрема через експорт, міжнародні програми, цифрові платформи та інвестиційні партнерства. Розглянуто роль транснаціональних корпорацій у стимулюванні інноваційної активності, а також виклики й можливості, що постають перед малими та середніми підприємствами в цьому процесі. Окреслено перспективи формування міжнародних кластерів інноваційного підприємництва як основи для розвитку глобальної співпраці, особливо в контексті сучасних глобальних викликів. У дослідженні також акцентовано увагу на потенціалі України в інтеграції до міжнародної інноваційної екосистеми, що може стати важливим фактором відновлення національної економіки в умовах воєнних викликів.

Ключові слова: інноваційне підприємництво, міжнародне співробітництво, трансфер технологій, транснаціональні корпорації, глобальні кластери, економічна інтеграція.

Abstract. Innovative entrepreneurship serves as the foundation of the modern economy, playing a crucial role in ensuring the competitiveness of national economies in a globalized world. Its significance is increasing amid the rapid spread of digital technologies, the transformation of global markets, and the rising importance of knowledge and innovation as key drivers of economic growth. In this context, international economic cooperation becomes critically important for countries aiming to strengthen their positions within the global economic system, leveraging their innovative potential as a basis for integration into global economic processes.

Ukraine, facing unprecedented challenges due to Russia's military aggression, is experiencing profound impacts on all aspects of its economic life. However, in such conditions, innovative entrepreneurship emerges as a driving force for economic recovery, modernization, and the development of a resilient economy. International cooperation in this domain creates opportunities for integration into global value chains, attracting investments, transferring technologies, and enhancing the competitiveness of Ukrainian enterprises.

This article explores the conceptual foundations for the development of innovative entrepreneurship in the context of international economic cooperation, which serves as a powerful tool for integrating national economies into global markets. Key models of support for innovative businesses are analyzed, including tax incentives, grant funding, the development of technological hubs, and transnational clusters that facilitate effective knowledge and technology transfer. Special attention is given to mechanisms for integrating innovative entrepreneurship into international markets, particularly through exports, international programs, digital platforms, and investment partnerships. The role of transnational corporations in stimulating innovation activity is examined, along with the challenges and opportunities faced by small and medium-sized enterprises in this process. The article outlines prospects for the formation of international clusters of innovative entrepreneurship as a basis for global cooperation development, especially in light of contemporary global challenges. The study also highlights Ukraine's potential for integration into the international innovation ecosystem, which could become a vital factor in restoring the national economy amidst wartime challenges.

Keywords: innovative entrepreneurship, international cooperation, technology transfer, transnational corporations, global clusters, economic integration.

Вступ

Інноваційне підприємництво є основою сучасної економіки, відіграючи вирішальну роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних господарств у глобалізованому світі. Його значення зростає на тлі швидкого поширення цифрових технологій, трансформації світових ринків та підвищення ролі знань та інновацій як ключових факторів економічного зростання. У цьому контексті міжнародне економічне співробітництво стає критично важливим для країн, які прагнуть зміцнити свої позиції у світовій економічній системі, використовуючи інноваційний потенціал як основу для інтеграції до глобальних економічних процесів.

Україна, перебуваючи в умовах воєнної агресії РФ, стикається з безпрецедентними викликами, що впливають на всі аспекти її економічного життя. Проте саме в таких умовах інноваційне підприємництво стає рушійною силою для економічного відновлення, модернізації та формування стійкої економіки. Міжнародна співпраця в цій сфері створює можливості для інтеграції до глобальних ланцюгів доданої вартості, залучення інвестицій, передачі технологій та посилення конкурентоспроможності українських підприємств.

Розвиток підприємництва на засадах міжнародного економічного співробітництва досліджували такі науковці: Антонюк Л., Бойко В., Власенко Ю., Галичанський Н., Гіріч Р., Гнатенко І., Демченко Р., Іванишин О., Ілляшенко К., Капленко В., Константиненко Є., Лашин П., Олексенко Л., Онішко Т., Подрез О., Попович О., Проскурня О., Радкевич О., Рибак М., Савчук І., Сандул М., Тарлопов І., Хухра О. та інші.

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад розвитку інноваційного підприємництва в умовах міжнародного економічного співробітництва.

Наукова новизна роботи полягає у висвітленні системного підходу до розвитку інноваційного підприємництва, що включає використання міжнародного досвіду, адаптованого до національних умов, з акцентом на формування стійкого інноваційного середовища. Результати дослідження можуть слугувати основою для розробки стратегій розвитку української економіки, орієнтованої на інтеграцію до світової інноваційної системи.

Результати

У сучасних умовах глобалізації економічних процесів інноваційне підприємництво постає ключовим чинником розвитку національних економік, забезпечуючи інтеграцію у світові ринки, адаптацію до динамічних змін і підвищення конкурентоспроможності. Основою цієї форми підприємницької діяльності є створення та впровадження нових технологій, продуктів і послуг, що

стають фундаментом економічного зростання у державах, які прагнуть зайняти провідні позиції у глобальному поділі праці. Водночас, інноваційне підприємництво у глобальній економіці слід розглядати як складову ширшого процесу трансформації традиційних економічних моделей у цифрову й інноваційно-орієнтовану парадигму.

Україна, перебуваючи в умовах протистояння збройній агресії РФ, стикається з необхідністю радикальних перетворень у своїй економіці. Саме інноваційне підприємництво має стати тим рушієм, який здатен не лише відновити економічний потенціал держави, але й забезпечити якісний прорив у глобальних ланцюгах доданої вартості. Розвиток цієї сфери вимагає системного підходу, зокрема впровадження синергетичних моделей співпраці з міжнародними партнерами, залучення інвестицій та інтеграції до світових інноваційних платформ.

Міжнародне економічне співробітництво, у свою чергу, стає критично важливим чинником для розвитку інноваційного підприємництва. Доступ до технологій, знань і ресурсів сприяє подоланню внутрішніх бар'єрів і розширенню горизонтів підприємницької діяльності. В умовах посилення глобальної конкуренції країни, які створюють сприятливе середовище для інтеграції своїх інноваційних підприємств у світову економіку, здатні досягти значних результатів у підвищенні ефективності своїх економік.

Таким чином, дослідження концептуальних засад інноваційного підприємництва у глобальній економіці є надзвичайно актуальним, особливо для України, яка прагне використати потенціал міжнародного економічного співробітництва для створення міцного фундаменту економічного відновлення та розвитку. Зазначений підхід передбачає аналіз чинників, механізмів та стратегій, що сприяють формуванню стійкої інноваційної економіки навіть у складних умовах глобальної нестабільності.

Синергетичний підхід до розвитку інноваційного підприємництва в умовах глобалізації ґрунтується на взаємозв'язку між різними елементами економічної системи, які створюють ефект взаємного підсилення [1]. Глобалізація, що охоплює інтеграційні процеси в економіці, науці та технологіях, стимулює розвиток інноваційного підприємництва, одночасно підвищуючи вимоги до адаптивності та гнучкості суб'єктів господарювання. У цьому контексті синергетичний підхід дозволяє враховувати багатофакторну природу інноваційних процесів, їхню залежність від зовнішніх впливів і здатність економічних агентів до самоорганізації.

Інноваційне підприємництво, інтегруючись у глобальні економічні процеси, виступає не лише як рушій економічного зростання, а й як інструмент зміцнення стійкості національних економік. Умови глобалізації, зокрема швидке поширення технологій і транснаціоналізація бізнесу, створюють сприятливі передумови для взаємодії між локальними підприємствами та міжнародними економічними системами. Однак ефективність такого впливу можлива лише за умови гармонійного поєднання економічного, технологічного та соціального потенціалу, що й є суттю синергетичного підходу.

У випадку України застосування синергетичного підходу до розвитку інноваційного підприємництва дозволяє консолідувати зусилля держави, бізнесу, науки та громадянського суспільства. В умовах зовнішніх викликів, зумовлених війною з РФ, економічна система потребує активного залучення міжнародних ресурсів, знань і технологій для свого зміцнення та відновлення. Міжнародне економічне співробітництво стає одним із найважливіших чинників, що забезпечують розвиток інноваційного підприємництва, особливо в умовах глобалізації. Інтеграція до міжнародних економічних структур дозволяє підприємствам долати обмеження національних ринків, отримувати доступ до передових технологій і знань, а також залучати фінансові ресурси для реалізації інноваційних проєктів.

Інституційні механізми співробітництва, зокрема участь у програмах міжнародних організацій, двосторонні угоди про вільну торгівлю та інвестиційне партнерство, створюють можливості для формування стійких зв'язків між національними інноваційними підприємствами та глобальними ринками. У цьому контексті особливого значення набуває роль Європейського Союзу, Світового

банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також міжнародних фондів, які сприяють розвитку інноваційного підприємництва в Україні [2].

Для України міжнародне економічне співробітництво є не лише каталізатором інноваційного бізнесу, але й інструментом подолання структурних бар'єрів економічного зростання. Поглиблення інтеграції з міжнародними ринками дозволяє українським підприємствам посилити їхню конкурентоспроможність, розширити можливості експорту високотехнологічної продукції та стати повноправними учасниками глобальних інноваційних процесів.

Глобальні ланцюги доданої вартості (ГЛДВ) є складною, багаторівневою системою, яка інтегрує учасників з різних країн для створення конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю. Для інноваційного підприємництва ГЛДВ відкривають унікальні можливості, дозволяючи використовувати передові технології, залучати міжнародний досвід та отримувати доступ до глобальних ринків. Водночас кожен етап цього ланцюга відіграє критичну роль у формуванні кінцевого результату. На Рис. 1 проілюстровано ключові компоненти ГЛДВ [3-5] у контексті розвитку інноваційного підприємництва, демонструючи їх взаємозв'язок і значення для забезпечення ефективності глобальної економічної співпраці.

Дослідження та розробки (R&D)	• формування інноваційних ідей, розробка нових продуктів і технологій, базуючись на потребах ринку та світових трендах
Постачання сировини та матеріалів	• забезпечення доступу до високоякісних ресурсів для виготовлення продукції, використовуючи глобальні постачальницькі мережі
Виробництво	• виготовлення продукції на основі інноваційних технологій із залученням сучасного обладнання та стандартів якості
Логістика та транспортування	• ефективне переміщення компонентів і готової продукції між учасниками ланцюга на регіональному та міжнародному рівнях
Маркетинг та просування	• розробка та реалізація стратегій, спрямованих на позиціонування продукту на глобальних ринках і підвищення його конкурентоспроможності
Продажі та розподіл	• організація каналів збуту, що забезпечують доступ до кінцевого споживача у різних регіонах світу
Сервісне обслуговування	• забезпечення підтримки споживачів через післяпродажне обслуговування, модернізацію продукції та зворотний зв'язок для вдосконалення
Реінвестиції в інновації	• використання отриманих доходів для подальшого фінансування нових ідей і модернізації бізнес-моделей

Рис. 1 Структура глобальних ланцюгів доданої вартості (ГЛДВ) у розвитку інноваційного підприємництва

Систематизовано автором

Інтеграція України в ГЛДВ є стратегічно важливим завданням, що вимагає трансформації національної інноваційної екосистеми, орієнтованої на створення продуктів і послуг з високою доданою вартістю. У цьому контексті основними викликами є необхідність розвитку транспортної та цифрової інфраструктури, підвищення якості людського капіталу та адаптація нормативно-правового середовища до вимог міжнародних стандартів.

Участь українських підприємств у ГЛДВ сприяє зміцненню національної економіки через експортно-орієнтовану модель з інноваційною складовою. Такі механізми дозволяють підприємствам не лише знаходити нові ринки збуту, але й сприяти модернізації економіки України в умовах воєнних викликів, забезпечуючи її стійкість і конкурентоспроможність на глобальному рівні.

У сучасних умовах глобалізації, коли економічні процеси стають дедалі більш інтегрованими, міжнародний досвід розвитку інноваційного підприємництва набуває вирішального значення для формування ефективних моделей економічного зростання. Розвинені країни демонструють приклади успішної адаптації інноваційних стратегій, які базуються на комплексному підході до стимулювання підприємницької активності, інтеграції технологій і формування сприятливого середовища для бізнесу.

Аналіз світового досвіду дає змогу виявити ключові механізми підтримки інноваційного підприємництва, зокрема через державне регулювання, інвестиційні стимули та міжнародне співробітництво. Такі підходи слугують важливими орієнтирами для країн, які прагнуть інтегруватися у глобальні економічні процеси та посилити власний інноваційний потенціал.

У цьому контексті доцільно розглянути успішні практики, що реалізуються провідними державами, міжнародними організаціями та транснаціональними корпораціями, які виступають ключовими акторами у розвитку глобальної інноваційної економіки. Застосування цього досвіду національними економіками, зокрема в умовах України, відкриває перспективи для створення стійкого інноваційного середовища, здатного до протидії сучасним викликам і забезпечення конкурентоспроможності на глобальному рівні. У Таблиці 1 продемонстровано різноманіття підходів до державної підтримки інноваційного бізнесу, а також їхній вплив на економіку. У кожній моделі є свої сильні сторони, проте важливо враховувати й обмеження, які можуть виникати під час її впровадження.

Таблиця 1

Ефективні моделі державної підтримки інноваційного бізнесу

Модель підтримки	Країни реалізації	Наслідки	Обмеження
Податкові стимули для інноваційних підприємств	США, Канада, Великобританія, Ізраїль	Зниження витрат на інноваційні розробки, стимулювання інвестицій у науку та технології, зростання кількості стартапів.	Можливість зловживань через некоректне декларування витрат, нерівномірний доступ до податкових пільг для малих і великих підприємств.
Інноваційні гранти та субсидії	ЄС, Японія, Південна Корея, Австралія	Збільшення фінансування R&D, підтримка стартапів на ранніх етапах розвитку, активізація міжсекторної співпраці.	Обмеженість бюджету для грантового фінансування, ризик недостатнього контролю за ефективністю використання отриманих коштів.
Технологічні кластери та інноваційні парки	Німеччина, Франція, Китай, Індія	Формування центрів інноваційної активності, сприяння колаборації між бізнесом і наукою, стимулювання регіонального розвитку.	Потреба в значних інвестиціях для створення інфраструктури, залежність від рівня економічного розвитку регіону, тривалий період окупності.
Державні венчурні фонди	Сінгапур, Ізраїль, США	Залучення капіталу в інноваційні проєкти, підтримка підприємств із	Високі ризики невдалих інвестицій, залежність від ефективності менеджменту

		високим рівнем ризику, стимулювання комерціалізації технологій.	фонду, можливі проблеми з прозорістю розподілу фінансових ресурсів.
Освітні та наукові програми	Швеція, Фінляндія, Південна Корея	Розвиток людського капіталу, підготовка кваліфікованих кадрів для інноваційної економіки, стимулювання наукових досліджень.	Тривалий період для досягнення ефекту від реалізації, необхідність забезпечення постійного фінансування та координації між освітніми і науковими установами.
Пільгове кредитування та фінансова підтримка	Китай, Норвегія, Бразилія	Збільшення доступу підприємств до фінансових ресурсів, стимулювання інноваційного бізнесу в умовах дефіциту власного капіталу.	Ризик недоцільного використання кредитів, залежність ефективності моделі від наявності розвиненої фінансової інфраструктури та системи контролю за наданими ресурсами.

Узагальнено автором за [5-11]

Транснаціональні корпорації (ТНК) відіграють важливу роль у розвитку інноваційного підприємництва, виступаючи не лише як джерело технологічних рішень, але й як партнери у глобальних ланцюгах доданої вартості. Їхній вплив на малі та середні підприємства (МСП) є двояким: з одного боку, ТНК створюють нові можливості для інтеграції малих бізнесів у глобальні економічні процеси, а з іншого - генерують виклики, що змушують МСП адаптуватися до високих стандартів конкуренції [12].

Однією з ключових можливостей, яку ТНК пропонують малим і середнім підприємствам, є доступ до передових технологій і знань. Завдяки співпраці з транснаціональними компаніями МСП можуть залучати технологічні інновації, підвищувати ефективність своєї діяльності та розширювати виробничі потужності. Особливо це стосується сфер, орієнтованих на створення високотехнологічної продукції, таких як ІТ, біотехнології та зелена енергетика. Ще однією важливою перевагою є інтеграція в глобальні ринки. ТНК, як правило, мають широкі мережі збуту і добре налагоджені логістичні ланцюги, що дозволяє МСП реалізовувати свою продукцію в міжнародному масштабі. Окрім того, співпраця з ТНК часто передбачає залучення малих підприємств до виконання субпідрядних контрактів або участі у спільних проектах, що відкриває додаткові джерела фінансування й замовлень.

Проте виклики, які створюють ТНК для малих і середніх підприємств, також є значними. Найбільшим із них є висока конкуренція. МСП змушені відповідати вимогам щодо якості, стандартизації продукції, екологічної відповідальності та інших параметрів, які встановлюють великі корпорації. Відсутність доступу до достатніх фінансових ресурсів часто ставить МСП у не вигідне становище, оскільки реалізація таких вимог потребує значних інвестицій [13].

Ще одним викликом є залежність від ТНК, яка може призвести до втрати автономності малого підприємництва. У випадку, коли МСП працюють як субпідрядники, їхня діяльність стає залежною від бізнес-моделей та стратегій розвитку ТНК, що обмежує можливість розвитку власних інноваційних рішень.

Для ефективного використання можливостей співпраці з транснаціональними корпораціями малі та середні підприємства повинні орієнтуватися на створення нішевих продуктів і послуг, які доповнюють діяльність ТНК, а також інвестувати в розвиток своїх компетенцій і підвищення якості

виробничих процесів. Водночас державна підтримка, зокрема в рамках стимулювання експортної діяльності й надання фінансових інструментів, має сприяти зниженню бар'єрів для інтеграції МСП у глобальні економічні процеси [13].

У сучасних умовах глобалізації міжнародне співробітництво стає одним із ключових інструментів для розвитку інноваційного підприємництва, забезпечуючи доступ до передових технологій, інвестиційних ресурсів та світових ринків. Для країн, що перебувають у стані економічного відновлення, таких як Україна, стратегічне використання можливостей міжнародної взаємодії дозволяє подолати внутрішні структурні обмеження та закласти основу для стійкого економічного зростання.

Інтеграція національних інноваційних підприємств у глобальні економічні процеси вимагає системного підходу, який враховує як специфіку зовнішнього середовища, так і внутрішні особливості економіки. У цьому контексті важливо розробляти стратегії, що спрямовані на формування ефективних партнерств із міжнародними інституціями, залучення іноземних інвестицій, а також адаптацію провідних світових практик до національних реалій. Інтеграція інноваційного підприємництва до міжнародних ринків є важливим кроком для забезпечення його стійкого розвитку, підвищення конкурентоспроможності та розширення доступу до глобальних ресурсів. У цьому процесі задіяно низку механізмів, які сприяють адаптації підприємств до умов глобальної економіки, розширюють їхні можливості на зовнішніх ринках і підвищують рівень інноваційності.

На Рис. 1 зображено основні механізми інтеграції інноваційного підприємництва до міжнародних ринків, які використовуються для успішної реалізації цих процесів.

Рис. 2 Механізми інтеграції інноваційного підприємництва до міжнародних ринків
Узагальнено автором за [6, 10, 13-15]

Трансфер технологій виступає важливим інструментом у міжнародному економічному співробітництві, дозволяючи поширювати інновації, підвищувати ефективність виробничих процесів та сприяти інтеграції економік різних країн. Різноманітність моделей трансферу технологій забезпечує адаптацію до специфіки конкретних секторів економіки, рівня розвитку країни та характеру міжнародної взаємодії. Основні моделі трансферу технологій представлені у табл.2 [13-19].

Таблиця 2

Моделі трансферу технологій у міжнародному економічному співробітництві

Модель трансферу технологій	Опис	Особливості	Сфери застосування
Ліцензійна модель	Передбачає передачу прав на використання технологій між суб'єктами різних країн на основі ліцензійних угод.	Швидкий доступ до готових технологічних рішень із збереженням права власності за розробником.	Високі технології, фармацевтика, машинобудування.
Модель спільних підприємств	Створення спільних структур між місцевими компаніями та міжнародними партнерами.	Адаптація технологій до специфіки ринку, двосторонній обмін знаннями. Потребує високої довіри між партнерами.	Виробництво, інфраструктурні проекти.
Контрактна модель (аутсорсинг R&D)	Укладення договорів на проведення досліджень і розробок сторонніми організаціями.	Зниження витрат на внутрішні дослідження, залучення міжнародного досвіду.	Галузі зі швидким циклом виходу на ринок.
Модель технологічних хабів	Інтеграція інноваційних компаній у спеціалізовані кластери, розташовані в інноваційно активних регіонах.	Доступ до мережі знань, обладнання та інфраструктури. Вимагає розвиненої інфраструктури та державної підтримки.	ІТ, біотехнології, інженерія.
Пряма інвестиційна модель	Передача технологій через іноземні інвестиції в національні компанії або створення локальних дочірніх структур.	Тривалий доступ до новітніх технологій і стандартів. Часто залежить від політики урядів приймаючих країн.	Промисловість, агротехнології.
Модель освітніх програм та обміну знаннями	Підготовка спеціалістів, обмін науково-дослідними даними та участь у міжнародних конференціях.	Створення умов для вдосконалення технологій через підвищення кваліфікації спеціалістів.	Академічна сфера, науково-дослідні галузі.
Електронна модель (е-трансфер)	Використання цифрових платформ для обміну знаннями та технологіями.	Забезпечує швидкість і глобальний масштаб передачі технологій. Особливо актуальна в умовах цифрової трансформації економіки.	Діджиталізація, ІТ.

Узагальнено автором

Кожна з цих моделей має свої переваги, недоліки та специфічні умови використання. Для України, яка перебуває у процесі трансформації економіки та розвитку інноваційного сектору, ефективне впровадження моделей трансферу технологій є стратегічно важливим завданням для інтеграції в глобальний економічний простір.

Формування міжнародних кластерів інноваційного підприємництва є важливим елементом сучасного глобалізованого економічного простору, що викликає жваві дискусії серед науковців та практиків. Ці об'єднання компаній, дослідницьких інституцій та державних органів спрямовані на консолідацію ресурсів, підвищення ефективності взаємодії та стимулювання інноваційного розвитку. Однак процес створення міжнародних кластерів виявляє низку протиріч і викликів, які вимагають глибокого аналізу.

Однією з ключових точок зору є позиція, що міжнародні кластери сприяють прискоренню трансферу знань і технологій. Кластери дозволяють компаніям суттєво скоротити витрати на дослідження та розробки, завдяки ефекту масштабу та доступу до загальних технологічних платформ. Як приклад, успішно функціонують кластери в Кремнієвій долині (США), Силіконі Фен (Китай) [20], а також у сфері зелених технологій у Скандинавії [21].

Слід зауважити, що формування міжнародних кластерів пов'язане з низкою ризиків, зокрема із залежністю малих підприємств від великих корпорацій, які домінують у кластері. Така ситуація може обмежувати доступ до ключових технологій, створювати нерівні умови для учасників і в окремих випадках гальмувати інноваційну активність. Наприклад, у багатьох країнах, що розвиваються, слабкість національної інфраструктури та брак людського капіталу обмежують можливості інтеграції до таких кластерів.

Ще один аспект дискусії стосується ролі держави у створенні та підтримці міжнародних кластерів. Деякі дослідники стверджують, що держава повинна виступати ключовим ініціатором кластеризації, забезпечуючи інфраструктуру, законодавчу базу та фінансові стимули для підприємств. Успіх таких кластерів, як промислові парки в Німеччині чи ІТ-кластери в Індії, підкреслює важливість активної державної участі [22]. Проте інша точка зору акцентує на ризиках надмірного втручання, що може призводити до бюрократизації процесів і зниження ефективності управління.

Україна також долучається до цього глобального процесу. Національні експерти вбачають у міжнародній кластеризації потужний потенціал для інтеграції в глобальні ринки та залучення іноземних інвестицій. Однак формування таких кластерів стикається з викликами, зокрема через недостатню розвиненість інфраструктури та негативні наслідки війни з РФ. Попри це, можливості для створення міжнародних кластерів існують, особливо в таких секторах, як ІТ, агропромисловий комплекс і зелена енергетика.

Отже, формування міжнародних кластерів інноваційного підприємництва є процесом, що вимагає зваженого підходу, врахування регіональних особливостей і глобальних тенденцій. Наукова спільнота продовжує дискусію щодо найкращих підходів до реалізації цього потенціалу, зокрема у контексті економічної інтеграції, що сприяє сталому розвитку національних економік і забезпечує їхню конкурентоспроможність на світовому ринку.

Висновки

Розвиток інноваційного підприємництва на основі міжнародного економічного співробітництва є стратегічним пріоритетом для країн, які прагнуть інтегруватися в глобальні економічні процеси та забезпечити стійке економічне зростання. У статті обґрунтовано, що інноваційне підприємництво, виступаючи основою сучасних економік, сприяє підвищенню конкурентоспроможності, розширенню доступу до технологій та створенню високотехнологічної продукції з доданою вартістю.

Запропонований синергетичний підхід демонструє важливість консолідації ресурсів, зусиль і компетенцій на міжнародному рівні для створення умов, що сприяють інноваційній діяльності.

Аналіз міжнародного досвіду свідчить про ефективність моделей підтримки інноваційного бізнесу, зокрема через податкові стимули, грантове фінансування, розвиток кластерів та залучення іноземних інвестицій. Водночас транснаціональні корпорації постають як драйвери інноваційного підприємництва, створюючи нові можливості для інтеграції малих і середніх підприємств у глобальні ринки, попри наявні виклики.

Механізми інтеграції інноваційного підприємництва до міжнародних ринків, такі як експорт, трансфер технологій, участь у міжнародних програмах та кластерах, є ключовими інструментами для розвитку цього сектора. Формування міжнародних кластерів інноваційного підприємництва, як показано в статті, сприяє ефективній взаємодії бізнесу, науки та держави, забезпечуючи умови для інноваційного прориву навіть у складних умовах глобальної нестабільності.

Для України, яка перебуває в умовах воєнних викликів, міжнародне економічне співробітництво у сфері інноваційного підприємництва є не лише можливістю, але й необхідністю. Інтеграція до глобальних ланцюгів доданої вартості, розвиток технологічних хабів та кластерів, а також адаптація міжнародного досвіду до національних умов можуть стати основою для відновлення економіки та зміцнення її конкурентоспроможності на світовому рівні.

Таким чином, реалізація запропонованих підходів до розвитку інноваційного підприємництва сприятиме не лише економічному зростанню, але й формуванню стійкого інноваційного середовища, здатного ефективно реагувати на глобальні виклики та забезпечувати стратегічний розвиток національної економіки в довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Рибак, М. (2022). Синергетичний підхід до механізму функціонування підприємства. *Scientific Collection «InterConf»*, (122), 7-8. <file:///C:/Users/1/Downloads/1-1.pdf>
2. Попович, О. В., & Савчук, І. Ю. (2019). Ефективність співробітництва України з міжнародними фінансо-кредитними організаціями. <https://dspace.khadi.kharkov.ua/bitstreams/9515a42f-cead-4555-934c-a7c72e4ad487/download>
3. Капленко, В. (2020). Глобальні ланцюги доданої вартості як чинник інноваційного розвитку. In *ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ НАУКИ* (pp. 48-50). <http://188.190.43.194:7980/jspui/bitstream/123456789/8001/1/%D0%A2%D0%9A-2020-48-50.pdf>
4. Піашенко, К. (2020). Глобальна мережевізація та ланцюги доданої вартості в економічному зростанні країн. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки*, (58), 42-51. <https://ven.chdtu.edu.ua/article/download/212766/213652>
5. Власенко, Ю. В. (2021). Моделювання конкурентних компетенцій країн щодо їх включення у глобальні ланцюги доданої вартості за показниками інноваційного розвитку. *Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки»*, (5 (84)). <http://www.journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1681/1555>
6. Вороніна, В. (2022). Сучасні тенденції інноваційного розвитку в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку. *Наука і техніка сьогодні*, (5 (5)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/download/1589/1587>
7. Галичанський, Н. (2024). Вплив венчурних інвестицій на економічний розвиток країни: міжнародний досвід та українські реалії. <https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstreams/231ceca4-3e25-4183-baea-1d88763ad7a8/download>
8. Антонюк, Л., Василькова, Н., & Сандул, М. (2020). Державна підтримка сфери вищої освіти для глобального лідерства в XXI столітті. <https://uned.kneu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0>

- [%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-7-2020_p17_27.pdf](#)
9. Подрез, О. І., & Проскурня, О. М. (2024). Європейське бізнес-середовище та кон'юнктура ринків ЄС. <https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/a7223e84-ad6c-4ac4-9d75-9cd31bff7591/download>
 10. Демченко, Р. В., Гнатенко, І. А., & Хухра, О. І. (2024). Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційних підприємств. In *Імперативи економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку*. Київський національний університет технологій та дизайну. https://pm.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27128/1/IMPER_2024_P228-230.pdf
 11. Лашин, П. (2024). Закордонний досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. *Наукові інновації та передові технології*, (8 (36)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/download/13754/13820>
 12. Константиненко, Є. С. (2022). Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на розвиток світової економіки. https://pm.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20524/1/Diplom051_Konstantynenko_%20Olshanska.pdf
 13. Гіріч, Р. Ю. (2022). Дослідження інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій в умовах сучасних глобальних трансформацій (Doctoral dissertation, Національний авіаційний університет). https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/57040/1/%D0%A4%D0%9C%D0%92_292_2022_%D0%93%D1%96%D1%80%D1%96%D1%87%20%D0%A0.pdf
 14. Гетманець, О. П., & Єжелій, Ю. О. (2023). Глобалізація та міжнародна економіка: складність інтеграції ринків та економічні наслідки на рівні країн (український досвід). *Академічні візії*, (20). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/456/412>
 15. Підлісний, Є. В. Характеристика інноваційної політики у процесі світової економічної інтеграції. *Університет імені Павла Тичини*, 2024, 25. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/16845/2/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2024.pdf#page=25
 16. Кісільов, В. П. (2020). Особливості трансферу технологій в умовах економічної інтеграції. <https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/18403/1/m000095.doc>
 17. Олексенко, Л. В. (2022). Моделі інноваційної діяльності. *Economics and Law*, 66(3), 97-105. <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/economiclaw/article/download/5900/5235>
 18. Радкевич, О. С. (2022). *Розвиток системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємстві* (Doctoral dissertation). http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46930/1/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E_%D0%A1.pdf
 19. Ivanyshyn, O. (2020). INNOVATIVE BUSINESS-MODELS OF LOGISTICS SUPPORT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT. *INNOVATIVE ECONOMY*, (7-8), 80-87. <http://inneco.org/index.php/innecoen/article/viewFile/700/771>
 20. Оніпко, Т. А. (2017). Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни. *Молодий вчений*, (7), 444. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2017_7_101.pdf
 21. Гарлопов, І. (2022). Статистичне оцінювання обсягу виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії у країнах ЄС. Сучасні концепції, моделі, механізми, проблеми та перспективи управління розвитком персоналу підприємницьких структур,

357. http://www.confcontact.com/2022-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2022_maket.pdf#page=357

22. Бойко, В., & Бойко, Л. (2023). Індустріальні парки—ефективний механізм залучення інвестицій для відновлення економіки у післявоєнний період. *Економіка та суспільство*, (49).
<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/2306/2227>